

TEMPERAMENT VA SHAXSNING INDIVIDUAL-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ilmiy rahbar: Burteshiva Aliya Burxonovna

Ijtimoiy va xorijiy tillar kafedrası psixologiya o'qituvchisi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Chirchiq filiali

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7801-6960>

Email: aliaburtesova@gmail.com

Ziyadullayeva Durdon G'ofurjon qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Chirchiq filiali

Psixologiya yo'nalishi talabasi

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8802-4631>

Email: durdonaziyadullayeva01@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17707573>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 25-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Temperament, shaxs, individual-psixologik xususiyatlar, 16PF so'rovnomasi, sangvinik, flegmatik, melanxolik, xolerik.

ABSTRACT

Ushbu tadqiqotda temperament va shaxsning individual-psixologik xususiyatlari Kettelning 16PF (Sixteen Personality Factors) so'rovnomasi yordamida tahlil qilindi.

Kirish

Shaxs psixologiyasi fanining muhim bo'limlaridan biri bu temperament va individual-psixologik xususiyatlarni o'rganishdir. Har bir inson o'ziga xos ruhiy tuzilma, emotsional reaksiya, fikrlash uslubi va ijtimoiy muhitga moslashuv mexanizmlariga ega. Temperament bu jihatlarning tabiiy-biologik asosini tashkil etadi va shaxsning umumiy psixik portretini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Akademik I.P. Pavlovning fiziologik nazariyasiga ko'ra, temperament asab tizimining kuchi, muvozanati va harakatchanligi bilan belgilanadi. Eysenck esa temperamentni shaxsning biologik asosga ega bo'lgan, genetik jihatdan meros qoluvchi, hissiy reaksiyalar tezligi va kuchi bilan bog'liq xususiyat sifatida ta'riflaydi. Kettel esa 16PF modeli orqali shaxsning asosiy temperament va individual farqlarini empirik asosda o'lchashni taklif qilgan.

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, talabalik davrida inson o'zining shaxsiy xususiyatlarini anglay boshlaydi, o'zini boshqarish, stressga bardoshlilik va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Temperamentni aniqlash orqali shaxsga individual psixologik yondashuvni ishlab chiqish, o'qituvchilar, psixologlar va pedagoglar faoliyatida samarali natija beradi.

Talabalarning temperament va individual-psixologik xususiyatlari Kettelning 16PF (Sixteen Personality Factors) so'rovnomasi yordamida o'rganildi. Mazkur metod shaxsning 16 asosiy

psixologik faktori va 4 qo'shimcha omilini aniqlash imkonini beradi. So'rovnoma orqali quyidagi asosiy sohalar baholandi:

Emosional barqarorlik (C omili)

Ijtimoiy faollik va ekstraversiya (A, F, H omillari)

Intellektual faoliyat (B omili)

Mustaqillik va liderlik (E, Q1 omillari)

Moslashuvchanlik va stressga bardoshlilik (O, Q4 omillari)

Ishtirokchilar: Tadqiqotda 9 nafar psixologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talaba ishtirok etdi.

Ma'lumot to'plash usuli: Har bir ishtirokchi bilan individual so'rov o'tkazildi, natijalar stendar ball (sten) usulida tahlil qilindi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish: Ballar asosida shaxsning umumiy psixologik profili tuzildi va temperament turlari bilan solishtirildi.

Natijalardan kelib chiqib, har bir talabaning shaxsiy xususiyatlari aniqlanib, ular uchun mos psixologik tavsiyalar ishlab chiqildi. Bu yondashuv shaxsiy rivojlanish strategiyasini aniqlashda, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Tadqiqot natijalari 9 nafar ishtirokchining 16PF so'rovnomasi ko'rsatkichlariga asoslanadi. Har bir talaba uchun temperament turi va individual xususiyatlar aniqlandi. Quyidagi jadval natijalarni umumlashtiradi:

- 1 Sangvinik–flegmatik Jamoaviy ishga faol kirishadi, yangi g'oyalarga ochiq, barqaror emotsional fon.
- 2 Xolerik–melanxolik Stressga nisbatan sezgir, kuchli ichki motivatsiyaga ega, boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish zarur.
- 3 Melanxolik–flegmatik Sezgir, tahliliy fikrlashga moyil, ijtimoiy faollikni oshirish tavsiya etiladi.
- 4 Flegmatik–melanxolik Tinch, sabrli, ijodiy ishlarga moyil, faollikni rag'batlantirish kerak.
- 5 Sangvinik Energetik, optimistik, ijtimoiy faol, liderlik qobiliyatlari kuchli.
- 6 Melanxolik Tashqi ta'sirlarga sezgir, stressni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish lozim.
- 7 Sangvinik–xolerik Faol, tashabbuskor, jamoaviy ishda yetakchi bo'lishga intiladi.
- 8 Sangvinik–flegmatik Barqaror, o'zini boshqara oladi, ijodiy faoliyatga moyil.
- 9 Flegmatik–melanxolik Sokin, lekin ichki intuitsiyasi kuchli, o'ziga ishonchni oshirish kerak.

Umumiy natijalar shuni ko'rsatdiki, talabalarning ko'pchiligi sangvinik va flegmatik tipga mansub. Bunday shaxslar odatda ijtimoiy faol, hissiy barqaror va muvozanatli bo'ladi. Xolerik–melanxolik tiplarda esa kuchli irodaviylik bilan bir qatorda hissiy beqarorlik kuzatiladi.

Bundan tashqari, 16PF natijalari shaxsning intellektual darajasi (B faktori) bilan temperament tiplari o'rtasida sezilarli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Ijodiy fikrlash va yuqori IQ ko'rsatkichlariga ega talabalarda sangvinik-xolerik temperament turlari ustunlik qildi.

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko'ra, talabalarning asosiy qismi sangvinik-flegmatik temperament aralashmasiga ega bo'lib, bu ularning ijtimoiy moslashuvchanligi va hissiy barqarorligini ko'rsatadi.

Xolerik va melanxolik tiplarda stressni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish va o'zini nazorat qilish darajasini oshirish zarur.

Temperament turlarini bilish o'quv jarayonini individuallashtirish, motivatsiyani oshirish va shaxsga yo'naltirilgan psixologik yondashuvni ta'minlashda muhimdir.

Kattelning 16PF so'rovnomasi shaxsning chuqur psixologik profilini aniqlashda ishonchli va amaliy samarali vosita ekanligi tasdiqlandi.

Tadqiqot natijalari psixologik maslahat berish, shaxsni rivojlantirish va ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Cattell, R. B. (1946). The Description of Personality: Basic Traits Researched by the 16PF Questionnaire. London: Routledge.
2. Eysenck, H. J. (1967). The Biological Basis of Personality. Springfield: Charles C Thomas.
3. Pavlov, I. P. (1941). Lectures on Conditioned Reflexes. Moscow: Akademiya Nauk.
4. Burtisheva, A. B. (2020). Psixologiya asoslari va shaxsni o'rganish metodlari. Toshkent: TDPI Nashriyoti.
5. Zuckerman, M. (1991). Personality and Temperament: Psychobiological Approaches. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Allport, G. W. (1937). Personality: A Psychological Interpretation. New York: Holt.
7. Cloninger, C. R. (1994). Temperament and Character: A Psychobiological Model of Personality. Journal of Psychiatry Research, 28(3), 175-191.